

УДК 37.026.9

**К ВОПРОСУ О МЕТОДИКАХ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА****THE QUESTION ABOUT THE RESEARCH METHODIC LEVEL OF DEVELOPMENT
OF CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE**©*Максимова А. С.**Уральский государственный педагогический университет
г. Екатеринбург, Россия, maks-280379@yandex.ru*©*Maksimova A.**Ural state pedagogical University
Yekaterinburg, Russia, maks-280379@yandex.ru*

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и преимущества ряда методик, достаточно информативных, по мнению автора, в случае возникновения необходимости проведения многостороннего исследования уровня развития и специфики проявления творческих способностей у старших дошкольников.

Abstract. The article discusses the features and benefits of a number of methods, quite informative, according to the author, in case of the need for multidimensional study of the level of development and specificity of manifestations of the creative abilities of the senior preschool children.

Ключевые слова: творческие способности детей старшего дошкольного возраста, уровень развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, методики исследования уровня творческих способностей.

Keywords: creative abilities of children of preschool age, the level of development of creative abilities of children of preschool age, methods of study of the level of creativity.

На сегодняшний день педагоги все чаще задаются вопросом эффективного развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста, однако прежде чем приступить непосредственно к работе по формированию творческих способностей детей, необходимо выяснить каким уровнем развития этих способностей дети уже обладают. В связи с этим встает вопрос о методиках исследования уровня развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста.

Сегодня наблюдается довольно разнообразный арсенал методик исследования творческих способностей старших дошкольников. Однако все ли методики можно с уверенностью назвать подходящими для исследования творческих способностей старших дошкольников в полной мере? Современной педагогикой предъявляется ряд требований к методикам такого класса. В первую очередь задания должны быть интересны детям, иметь игровой характер, они не должны иметь сложную структуру. Стиль изложения задач должен быть простым и доступным пониманию детей старшего дошкольного возраста. Кроме того, в дошкольной педагогике и психологии существуют различные критерии оценки уровня развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста. Мы разделяем мнение ряда исследователей, отмечающих большую эффективность подхода к анализу творческих способностей американского ученого Э. Торренса [1]. Ученый указывает на целесообразность использования определенных критериев, позволяющих выявить наличие творческих способностей у ребенка (пластичности, подвижности, оригинальности,

легкости, гибкости). Данные показатели взяты нами в качестве основных для оценки уровня развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста за исключением критерия «гибкость», замененного нами на «разработанность». Данный критерий позволит оценить способность старших дошкольников детально разрабатывать придуманные идеи.

На наш взгляд, достаточно информативным в плане оценки представленных показателей (по Э. Торренсу) уровня развития творческих способностей у старших дошкольников будет комплексное применение двух методик: методики диагностики универсальных творческих способностей, разработанной В. Синельниковым и В. Кудрявцевым [2] и субтеста №2 «Завершение фигуры» из теста Торренса [1] на творческое мышление. Обе методики были несколько изменены нами.

Так методика под названием «Солнце в комнате», разработанная Синельниковым и Кудрявцевым была адаптирована нами для детей старшего дошкольного возраста посредством изменения линейки уровней оценки способностей дошкольников к преобразованию «нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации путем устранения несоответствия. В оригинале обработка данных осуществляется по пятибалльной системе. Мы преобразовали порядок оценки результатов, структурировав его посредством создания оценочной таблицы (Таблица). В таблице отражены три выделенных нами уровня способностей ребенка к преобразованию «нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации (по четырехбалльной системе), качество ответов в зависимости от которого присваивается уровень, а также баллы.

Таблица.

УРОВНИ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА К ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
«НЕРЕАЛЬНОГО» В «РЕАЛЬНОЕ»

<i>Уровень способностей ребенка к преобразованию «нереального» в «реальное» в контексте заданной ситуации</i>	<i>Качество ответов</i>	<i>Баллы</i>	<i>Сумма баллов</i>
Низкий	Отсутствие ответа, непринятие задания («Не могу исправить, не знаю», «Ничего переделывать не нужно»), а также формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить солнышко)	0	От 0 до 1 балла
	Формальное устранение несоответствия (стереть, закрасить солнышко)	1	
Средний	Содержательное устранение несоответствия: а) ответ простой (Нарисовать в другом месте — «Солнышко на улице»)	2	От 2 до 3 баллов
	б) Ответ сложный (переделать рисунок — «Превратить солнышко в лампу»)	3	
Высокий	Ответ конструктивный (отделить несоответствующий элемент от других, сохранив его в контексте заданной ситуации («Сделать картинку», «Окошко нарисовать», «Посадить солнышко в рамку» и т. д.)	4	4 балла

Методика «Солнце в комнате», кроме прочего, позволяет уточнить такие показатели как оригинальность и гибкость мышления старших дошкольников.

Также был модифицирован субтест №2 «Завершение фигуры» из теста Торренса. В оригинале обработка результатов субтеста осуществляется посредством оценки пяти показателей: «беглости», «оригинальности», «разработанности», «сопротивления замыканию» и «абстрактности названий». Для тестирования детей старшего дошкольного возраста нами были взяты только три из приведенных показателей: «беглость»,

«оригинальность» и «разработанность». Также был несколько сокращен список ответов на 0 баллов за «оригинальность». Кроме того, для удобства обработки полученных результатов нами были выделены уровни беглости (с учетом количества использованных фигур и с определенными суммами баллов), уровни оригинальности и разработанности. В соответствии с выделенными критериями и показателями были определены уровни сформированности творческих умений старших дошкольников: высокий, средний и низкий (в соответствии с набранными баллами).

Методика диагностики универсальных творческих способностей Синельникова и Кудрявцева направлена на реализацию воображения, выявление умения видеть целое раньше частей, в методике присутствует элемент детского экспериментирования, вместе с тем содержание субтеста №2 «Завершение фигуры» из теста Торренса позволяет закрепить полученные посредством методики Синельникова результаты оценки уровня развития творческих способностей старших дошкольников.

В связи с этим целесообразно комплексное использование этих двух методик. Методика Синельникова и Кудрявцева состоит из 4 этапов (методик): «Солнце в комнате», «Складная картинка», «Как спасти зайку» и «Дощечка». Методика «Солнце в комнате» направлена на реализацию воображения и позволяет оценить способности старших дошкольников преобразовывать «нереальное» в «реальное» в определенных условиях посредством исключения несоответствия. Методика «Складная картинка», в свою очередь направлена на выявление умения увидеть целое прежде его частей. Детям дается возможность проявить умение сохранять целостный контекст изображения в процессе его деструкции. Здесь можно провести параллель между данной диагностикой и субтестом №2 Торренса в котором предлагается дорисовать десять незаконченных стимульных фигур, чтобы получить целое изображение. Взаимосвязь двух этих методик очевидна. Субтестом №2 Торренса активизируется деятельность воображения, посредством данного теста выявляется одно из ведущих свойств воображения — видение целого раньше частей. Предлагаемые стимульные фигуры воспринимаются дошкольниками как части, детали каких-либо целостностей и достраиваются, реконструируются. Как известно, основой механизмы воображения всегда имеют процессы диссоциации и ассоциаций, анализа и синтеза возникших представлений. Ребенком, в процессе достраивания определенной фигуры до предметных изображений, осуществляется операция синтеза.

В методике «Как спасти зайку» проявляется надситуативно-преобразовательная сущность творческих решений. В рамках данной методики детьми демонстрируется умение превращать задачу на выбор в задачу на преобразование при переносе свойств уже знакомого предмета в новые ситуации. Посредством методики «Дощечка» оценивается способность старших дошкольников к экспериментированию с преобразующимися объектами. Весь комплекс данных методик предполагает действия с готовыми материалами (картинками с различными изображениями, фигурками, дощечками и т. п.), в то время как содержание субтеста №2 «Завершение фигуры» из теста Торренса предполагает на основе предложенных стимульных картинок создание продукта собственного творческого процесса. Данным субтестом предоставляется возможность для многозначного решения задачи, т. к. на основе каждой стимульной картинке выполняется большое количество рисунков. Благодаря тому, что в первую очередь уделяется внимание самому замыслу композиции, многообразию возникающих ассоциаций, принципам воплощения идей, а не технической стороне, качество рисунков в плане их художественности в процессе анализе является второстепенным.

Задание субтеста Торренса открывает возможности для достаточно полного исследования особенностей творческого воображения и отслеживания специфических тонкостей данного процесса. По мнению Э. Торренса [цит. по 1], отправной точкой деятельности творческого воображения является возникновение чувствительности к пробелам, недостаткам, незавершенным или отсутствующим элементам и т. п., иначе говоря, в ситуации ограниченных внешних информационных ресурсов. К появлению такого

рода чувствительности побуждают стимульные фигуры, в связи с чем возникает возможность множественности решения поставленной задачи, т. к. на основе каждой стимульной фигуры выполняется неограниченное количество рисунков. Как отмечал Э. Торренс [цит. по 1], осуществляется идентификация трудностей, возникают догадки, формулируются гипотезы относительно отсутствующих элементов, происходит процесс проверки и перепроверки этих гипотез, чем обуславливается создание многообразия рисунков.

Таким образом, методика диагностики универсальных творческих способностей, разработанная Синельниковым и Кудрявцевым и субтест №2 «Завершение фигуры» Торренса на творческое мышление (модифицированный) взаимодополняют друг друга, их комплексное применение позволяет исследовать уровень развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста достаточно многосторонне. Задачи, содержащиеся в данных методиках, позволяют изучить специфику процесса творческого воображения старших дошкольников, предлагаемые задания побуждают детей к идентификации трудностей, возникновению догадок, гипотез их реализации и, как следствие к многообразию решений. Благодаря результатам, полученным посредством применения данных методик появляется возможность проектирования направлений совершенствования творческого потенциала старших дошкольников в соответствии с выявленными пробелами, а значит можно вести речь об индивидуальном подходе к каждому воспитаннику, что достаточно актуально на сегодняшний день.

Список литературы:

1. Туник Е. Е. Диагностика креативности. Тест Е. Торренса: методическое руководство. СПб.: ГП «Иматон», 1998. 171 с.
2. Кудрявцев В. Т., Синельников В. Ребенок — дошкольник: новый подход к диагностике творческих способностей // Дошкольное воспитание. 1995. №9. С. 52–58.

References:

1. Tunik E. E. Diagnostika kreativnosti. Test E. Torrensa (Diagnostics of creativity. Test E. Torrance): methodological guidance. St. Petersburg.: GP Imaton. 1998. 171 p.
2. Kudryavtsev V. T., Sinelnikov V. Rebenok — doshkolnik: novyi podkhod k diagnostike tvorcheskikh sposobnostei (Preschool child: a new approach to diagnostics of creative abilities). Doshkolnoye vospitaniye, 1995, no. 9, pp. 52–58.

*Работа поступила
в редакцию 09.08.2016 г.*

*Принята к публикации
11.08.2016 г.*